

**ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL (OVP): ESTRATÉGIAS
METODOLÓGICAS NO PROCESSO DOCENTE EDUCATIVO NO COLÉGIO PÚBLICO BG
1056 TOMÁS FERREIRA-BENGUELA, ANGOLA**

**VOCATIONAL AND PROFESSIONAL GUIDANCE (OVP): METHODOLOGICAL
STRATEGIES FOR THE EDUCATIONAL TEACHING PROCESS AT BG 1056 TOMÁS
FERREIRA PUBLIC COLLEGE - BENGUELA, ANGOLA**

**ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL (OVP):
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO EN EL
COLEGIO PÚBLICO BG 1056 TOMÁS FERREIRA - BENGUELA, ANGOLA**

**ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET PROFESSIONNELLE (OVP) : STRATÉGIES
MÉTHODOLOGIQUES POUR LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT ÉDUCATIF AU
COLLÈGE PUBLIC BG 1056 TOMÁS FERREIRA - BENGUELA, ANGOLA**

AFONSO TCHALIMBA GOMES

<https://orcid.org/0009-0000-2196-0383>

MESTRE. INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO. BENGUELA. ANGOLA

tchalimba27@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Setembro,2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Maio,2026

RESUMO

Este artigo aborda a Orientação Vocacional e Profissional (OVP): estratégias metodológicas no processo educativo de ensino no Colégio Público BG 1056 Tomás Ferreira em Benguela, Angola. Trata-se de um tema actual e pertinente no contexto socio-educativo angolano, tendo em conta os desafios associados ao processo. Neste contexto, procura-se analisar a Orientação Vocacional e Profissional, propor estratégias metodológicas para os alunos do 9º ano da referida instituição. Metodologicamente trata-se de um estudo exploratório, ajustado ao paradigma misto (quali-quantitativo), com suporte aos métodos de pesquisa bibliográfica e documental, analítico-sintético, hipotético-dedutivo, histórico-lógico com recurso à observação, entrevista e questionário, que auxiliaram na colecta de dados de 85 participantes: 3 membros da direcção, 12 professores e 70 alunos. Os resultados indicam que a OVP é um processo fundamental no contexto

educativo, cujas actividades, quando bem elaboradas, baseadas em estratégias metodológicas inovadoras, auxiliam na descoberta dos talentos dos alunos e na escolha sólida de sua futura carreira, minimizando incertezas e inseguranças. No entanto, os dados também revelam que essas estratégias metodológicas não têm sido eficazes ou satisfatórias no processo docente-educativo. Espera-se que estes resultados despertem nos gestores educativos a necessidade de implementar nas escolas secundárias estratégias metodológicas direccionadas para a OVP capazes de responder positivamente aos desejos de escolha profissional dos alunos.

Palavras-chave: Vocação; Profissão; Estratégias metodológicas, Orientação vocacional e profissional.

ABSTRACT

This article addresses Vocational and Professional Guidance (VPG): methodological strategies in the educational teaching process at the BG 1056 Tomás Ferreira Public School in Benguela, Angola. This is a current and relevant topic in the Angolan socio-educational context, considering the challenges associated with the process. In this context, the aim is to analyze Vocational and Professional Guidance and propose methodological strategies for 9th-grade students at the aforementioned institution. Methodologically, this is an exploratory study adjusted to a mixed-methods (qualitative-quantitative) paradigm, supported by bibliographic and documentary research methods, analytical-synthetic, hypothetical-deductive, and historical-logical methods, using observation, interviews, and questionnaires, which aided in data collection from 85 participants: 3 members of the board, 12 teachers, and 70 students. The results indicate that career guidance is a fundamental process in the educational context, whose activities, when well-designed and based on innovative methodological strategies, help in discovering students' talents and in making solid career choices, minimizing uncertainties and insecurities. However, the data also reveal that these methodological strategies have not been effective or satisfactory in the teaching-learning process. It is hoped that these results may awaken in educational managers the need to implement methodological strategies in high schools aimed at career guidance capable of positively responding to students' aspirations for professional choice.

Keywords: Vocation; Profession; Methodological strategies; Vocational and professional guidance.

RESUMEN

Este artículo aborda la Orientación Vocacional y Profesional (OVP): estrategias metodológicas en el proceso docente educativo en la Escuela Pública BG 1056 Tomás Ferreira en Benguela, Angola. Este es un tema actual y relevante en el contexto socioeducativo angolano, considerando los desafíos asociados al proceso. En este contexto, el objetivo es analizar la Orientación Vocacional y Profesional y proponer estrategias metodológicas para estudiantes de 9.º grado en la institución mencionada. Metodológicamente, se trata de un estudio exploratorio ajustado a un paradigma de métodos mixtos (cualitativo-cuantitativo), apoyado en métodos de investigación bibliográfica y documental, analítico-sintético, hipotético-deductivo e histórico-lógico, utilizando la observación, entrevistas y cuestionarios, que facilitaron la recopilación de datos de 85 participantes: 3 miembros de la administración, 12 docentes y 70 estudiantes. Los resultados indican que la orientación profesional es un proceso fundamental en el contexto educativo, cuyas actividades, bien diseñadas y basadas en estrategias metodológicas innovadoras, ayudan a los estudiantes a descubrir sus talentos y a tomar decisiones profesionales sólidas, minimizando las incertidumbres e inseguridades. Sin embargo, los datos también revelan que estas estrategias metodológicas no han sido eficaces ni satisfactorias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se espera que estos resultados despierten en los gestores educativos la necesidad de implementar estrategias metodológicas en las escuelas secundarias orientadas a la orientación profesional, capaces de responder positivamente a los deseos de los estudiantes de elegir una profesión.

Palabras clave: Vocación; Profesión; Estrategias metodológicas; Orientación vocacional y profesional.

RESUMÉ

Cet article aborde l'orientation professionnelle et éducative (OPE) et les stratégies méthodologiques mises en œuvre dans le cadre de l'enseignement au sein du lycée public BG 1056 Tomás Ferreira de Benguela, en Angola. Ce sujet, d'actualité et pertinent dans le contexte socio-éducatif angolais, se heurte à des difficultés liées à sa mise en œuvre. L'objectif de cette étude est d'analyser l'OPE et de proposer des stratégies méthodologiques

pour les élèves de 4e de cet établissement. Sur le plan méthodologique, il s'agit d'une étude exploratoire s'inscrivant dans un paradigme de méthodes mixtes (qualitatives et quantitatives). Elle s'appuie sur des méthodes de recherche bibliographiques et documentaires, analytiques et synthétiques, hypothético-déductives et historico-logiques, et utilise l'observation, des entretiens et des questionnaires. Ces méthodes ont permis de recueillir des données auprès de 85 participants : 3 membres de l'administration, 12 enseignants et 70 élèves. Les résultats indiquent que l'orientation professionnelle est un processus fondamental dans le contexte éducatif. Ses activités, bien conçues et fondées sur des stratégies méthodologiques innovantes, aident les élèves à découvrir leurs talents et à prendre des décisions professionnelles éclairées, en minimisant les incertitudes et les doutes. Cependant, les données révèlent également que ces stratégies méthodologiques n'ont pas été efficaces ni satisfaisantes dans le processus d'enseignement-apprentissage. On espère que ces résultats sensibiliseront les responsables de l'éducation à la nécessité de mettre en œuvre, dans les établissements secondaires, des stratégies méthodologiques axées sur l'orientation professionnelle, capables de répondre positivement au désir des élèves de choisir une profession.

Mots-clés : Vocation ; Profession ; Stratégies méthodologiques ; Orientation.

INTRODUÇÃO

É consensual que o desenvolvimento vocacional é um processo que ocorre ao longo da vida, influenciado por variáveis pessoais e contextuais. A literatura aponta a infância como um dos momentos centrais para o início deste processo, ao ser durante este período que se começam a desenvolver as percepções de competências que estarão na base da formação dos interesses, valores e atitudes. Esta fase, de acordo com Teixeira (2014) é relevante a formação dos conceitos durante os primeiros 10 anos de vida para o sucesso académico, identidade vocacional e interesses apresentados na idade adulta. Assim, as finalidades da educação no 1º Ciclo devem contemplar o aluno integralmente, incluindo a componente académica, social e vocacional.

Desde cedo, essencialmente a partir da escolarização básica, se aprende a encarar e a mentalizar a escola como a segunda casa, esta concepção se configura como um apanágio, fruto dos suportes que a família proporciona e da abertura da escola ao indivíduo, que se adapta ao novo título, ao ser chamado de aluno. A escola, não deve somente receber o aluno

como mera formalidade, porém, deve corresponder as expectativas que a sociedade dela espera, por isso, Pimenta (2014) afirma que, ” a escola, como instância formadora, tem um papel fundamental de proporcionar informações aos alunos sobre as profissões existentes. Levá-los a reflectir sobre o mundo do trabalho e as diversas possibilidades de actuação profissional”.(p.116)

Dentro das suas responsabilidades importa a escola, saber explorar as potencialidades que os alunos possam apresentar e saber orientá-los, facilitando deste modo a escolha da futura profissão tendo em conta a sua inclinação e interesse. O ideal seria que cada aluno pudesse escolher democraticamente a profissão que se adeque as suas potencialidades e interesses. Para tanto, ele deveria dispor de amadurecimento suficiente e de informações sobre si, bem como sobre o mundo dos cursos e o mundo do trabalho. Nascimento (2014) refere a adolescência como um período de transição da infância para a idade adulta, e é nesta fase que se dá o momento da decisão de sua escolha profissional.

Com isso, os adolescentes necessitam de orientações nas escolhas profissionais, de modo a minimizar as incertezas e a insegurança, bem como possíveis conflitos emocionais. Deste modo, a escola tem a difícil tarefa de apoiar e orientar na realização dos sonhos dos alunos tendo em conta sua vocação, por isso, é importante que a mesma crie mecanismos necessários de modo a tornar o processo simples e satisfatório para o aluno.

Escolher uma profissão supõe um processo de tomada de consciência de si e a possibilidade de delinear um projecto, colocando-se a imaginar-se antecipadamente cumprindo um papel social e ocupacional.

O presente texto resultante de uma dissertação de mestrado, fruto da observação directa ou participativa feita a alguns alunos da 9.ª Classe, no Colégio Público BG 1056 Tomás Ferreira em Benguela, Angola; onde se constatou que se sentiam confusos, quanto a sua escolha vocacional e profissional, sobre o curso a seguir no nível subsequente. A indecisão e insegurança são maiores, resultando numa perplexidade entre o gosto pessoal ou sonho de infância e a dinâmica do mercado de trabalho no actual contexto social do país, geralmente influenciado pela família ou amigos. O momento da escolha vocacional é visto como essencial na percepção do adolescente, da família e da sociedade, por isso, a transição do I ao II Ciclo do Ensino Secundário, coloca o aluno numa posição intrigante, na escolha da formação futura, entre optar por um curso técnico profissional ou seguir outro curso no ensino geral.

Deste modo, este tema apresenta-se como uma problemática da actualidade, pois, poderá contribuir na motivação dos alunos com situações de fracasso e / ou abandono escolar, ajudar os professores nas suas actividades lectivas tornando-as mais criativas, atractivas e dinâmicas, preparando desta forma alunos, que serão futuros profissionais de excelência, desportistas, escritores, músicos, actores e outros artistas que orgulharão o nosso País.

Nesse sentido, identificou-se como problema de investigação: Que estratégias metodológicas se têm aplicado na OVP dos alunos da 9.ª classe no Colégio Público BG 1056 Tomás Ferreira em Benguela, Angola? O presente artigo, de modo geral, visa analisar a OVP com base nas estratégias metodológicas para alunos da 9.ª classe no Colégio Público BG 1056 Tomás Ferreira, Benguela, Angola. Metodologicamente, o estudo é de carácter exploratório, ajustado ao paradigma quali-quantitativo, com suporte aos métodos de Pesquisa bibliográfica e documental, analítico-sintético, Hipotético-dedutivo, histórico-lógico, observação, entrevista, questionário e métodos estatísticos.

O artigo está organizado por uma introdução, fundamentação teórica, Metodologia, Discussão e Resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Assim sendo, a seguir abordamos alguns aspectos essenciais que dão suporte ao tema estudado cuja relevância se torna inegável na abordagem da OVP.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Após apresentação de linhas gerais, a volta da temática em estudo, surge a necessidade de adentrarmos no momento da revisão da literatura especializada, com abordagens de diferentes autores nacionais e internacionais.

A Escolha Vocacional e Profissional na Adolescência

A OVP é um processo que pode ser condicionado ou alavancado por vários factores que importa ter o seu conhecimento. Para Souza (2022), na maior parte dos casos, as pessoas tendem a ser influenciadas por factores externos como, por exemplo, família, amigos, escola e até a sociedade e considerando os aspectos pessoais. Campos (2019) considera que as escolhas escolares e profissionais são influenciadas ou determinadas por factores individuais onde se encontram as características dos alunos e as do meio próximo em que se desenvolvem e institucionais que se refere as características do meio escolar, que englobam condições anteriores à escolha, e condições contemporâneas das escolas e as do meio social que compreendem factores relacionados com aspectos económicos das profissões.

No entender de Savilombo (2014, p.3), os principais factores que determinam a escolha vocacional / profissional são: políticos, económicos, sociais, educacionais, familiares, psicológicos. Estes factores influenciam grandemente na tomada de decisão relativamente a escolha profissional.

Factor político está relacionado a política governamental e seu posicionamento frente a educação e as oportunidades que disponibilizam em termos de escolha profissional;

Factores Económicos referem-se ao mercado de trabalho, a globalização e a informação das profissões, as disponibilidades de emprego na zona de vivência e não só;

Factores sociais: dizem respeito a divisão da sociedade em classes sociais, a busca de ascensão social através do estudo, as razões culturais, as crenças, os valores sociais, aos preconceitos, a influência da sociedade na família e aos efeitos da globalização na cultura e na família;

_Factores educacionais: compreendem aqueles referentes ao sistema de ensino, a crise pela qual passa a educação, a necessidade e os prejuízos do encaminhamento, a falta da diversidade de cursos e especializações, quer a nível secundário, quer, sobretudo, superiormente e universitário;

_Os factores familiares: colocam a família como parte importante no processo de impregnação da ideologia vigente. A busca da realização das expectativas familiares em detrimento dos interesses pessoais influencia na decisão e na fabricação dos diferentes papéis profissionais (Savilombo, 2014 p.4). O mesmo autor, ainda refere que os factores familiares têm grande influência no processo de orientação profissional, ao ser no núcleo familiar que o indivíduo se forma desde pequeno e adquire valores que orientam a sua vida e as suas escolhas profissionais.

Villarreal (2020) apresenta a família como sendo uma entidade ou factor que pode ajudar ou prejudicar o indivíduo na escolha profissional e isso poderá dificultar ou facilitar o processo de Orientação Vocacional. De acordo com Nogueira (2018), enquanto familiares, especialmente, os pais e professores são percebidos como uma influência mais directa (ou vertical) nas decisões, os amigos participam de modo mais horizontal (por meio de conversas e troca de informações). Enquanto os adultos parecem influenciar os objectivos (carreira ou curso escolhido), os amigos parecem cooperar mais entre si, trocando informações e críticas.

Os autores ora referidos dão particular destaque aos factores externos: família, amigos, escola e a sociedade, enquanto Campos (2019), considera que as escolhas escolares e

profissionais são influenciadas ou determinadas por factores individuais, ou também psicológicos ligados a maturidade vocacional, inteligência (cognitiva e emocional), interesse, valores, necessidades, traços de personalidade e auto-conceito.

Paralelamente ao nosso contexto somos apologistas das ideias de Villarreal (2020) e Souza (2022) que destacam os factores externos que exercem bastante influência na tomada de decisão vocacional, pois estes muitas vezes suplantam os individuais. Sendo a família a base da sociedade onde o indivíduo começa sua caminhada e sua primeira interacção esta exerce influência sobre o indivíduo na forma de pensar e encarar a realidade assim como os amigos, que muitas vezes no seu ciclo de conversas abordam assuntos afins a escolha profissional e que a opinião e o argumento da maioria pode convencer o individuo seguir o que maioria da sua amizade quer, até pode contrariar os anseios da família em função do que se conversa.

Importância da OVP no contexto educativo

A OVP é um processo que exerce uma grande influência, na escolha vocacional e profissional do aluno / indivíduo; por isso, releva-se cada vez mais sua importância de modo geral na nossa sociedade e particularmente no contexto educativo, com impacto no mercado de trabalho que tem sido desafiante daí, a necessidade de se adoptar mecanismos que tornem o processo viável e facilitado.

Alguns autores a exemplo de Chibemo e Canastra (2017) fundamentam que a orientação vocacional e profissional é de capital importância para a transformação das sociedades e potencia o estudante com vista aos desafios profissionais com que deverá lidar no decurso das suas trajectórias de vida.

“A escola tem um papel importante na orientação vocacional e profissional dos estudantes, auxiliando-os na construção do projecto de vida e no processo de tomada de decisões sobre o futuro profissional” (Silva & Carvalho, 2019, p. 27603). A OVP aposta em criar condições que facilitem um olhar positivo sobre o trabalho e a escola. Assim, desenvolver actividades de OVP no âmbito escolar é fundamental, ao auxiliar os alunos a se prepararem, saberem lidar com o contexto incerto e desenharem os seus projectos de vida. Aquelas pessoas ou instituições que não se integram e não participarem desse processo de transformação social e de suas tendências ficam ultrapassadas.

Consequentemente, a escola tem a função de compreender como esse processo se dá, como ele rebate no contexto educacional e respondê-lo adequadamente.

Para Tavares (2018), a orientação vocacional é uma ferramenta indispensável para a formação de cidadãos capazes de tomar decisões informadas sobre suas carreiras. Liboreiro (2019), reforça que a escolha profissional é uma decisão importante na vida das pessoas, que sem muita atenção aos impactos e consequências deste momento, podem direccionar seus esforços para um, ou outro trabalho (área de formação) e exercício profissional que não responda ao seu perfil. Deste modo, torna-se necessário e fundamental repensar um processo de orientação profissional adequado que possibilite aos alunos um olhar clínico sobre as diferentes perspectivas sobre a escolha vocacional profissional.

De acordo com Simão (2022), percebe-se ser reconhecida a necessidade de os jovens serem orientados, e que a orientação vocacional e profissional por meios de recursos e processos pode ser importante para eles em sua escolha vocacional e profissional. Na concepção educativa da orientação há ainda propósitos que visam promover o sucesso escolar, sobretudo através da criação das pontes entre os objectivos pessoais, as aprendizagens académicas e uma visão de futuro optimista e encorajadora do esforço.

A orientação vocacional e profissional nas escolas é um processo fundamental que visa auxiliar os estudantes a tomar decisões informadas sobre suas carreiras futuras. Esse processo envolve uma série de actividades e abordagens que variam conforme o contexto educacional, mas inclui geralmente a avaliação das habilidades e interesses dos alunos, a informação sobre profissões e o desenvolvimento de competências necessárias para o mercado de trabalho. Alunos que recebem orientação vocacional tendem a ter maior motivação e engajamento na escola, o que pode resultar em taxas mais altas de conclusão do ensino. Silva (2020), fundamenta que as actividades de orientação vocacional não apenas auxiliam os alunos a definir seus objectivos profissionais, mas também têm um impacto positivo no seu desempenho escolar ao aumentar a motivação e o engajamento. Na mesma senda, Ndalú (2017), referir-se a Orientação Vocacional e Desenvolvimento de Competências no Ensino Secundário angolano, salienta que a OVP contribui para competências transversais pelo que considera que a ausência de orientação pode gerar frustração e escolhas inadequadas.

A OVP conforma-se como uma das competências do sistema de ensino, daí a necessidade de fazermos esta referência no contexto educativo, envolvendo os agentes educativos, ou

seja, toda comunidade acadêmica. Chibemo e Canastra (2017), declaram que a OVP é um processo que visa ajudar sistematicamente indivíduos em período de formação que necessitam decidir sobre o futuro da sua formação e profissão. Como também é o conjunto de ferramentas para despertar a sua vocação e inclinação para uma área que se identifica com suas habilidades e capacidades.

As actividades de orientação vocacional e profissional são fundamentais para auxiliar os alunos a tomarem decisões informadas sobre suas carreiras, e seu impacto no desempenho escolar pode ser significativo.

Há um crescente reconhecimento da importância da orientação vocacional na formação dos jovens. A orientação vocacional é essencial para auxiliar os jovens a se inserirem no mercado de trabalho, especialmente em um contexto onde as oportunidades estão em constante mudança. Neto (2020), afirma que a orientação vocacional é fundamental para preparar os jovens para um mercado de trabalho em constante mudança, ajudando-os a alinhar suas aspirações com as necessidades do sector produtivo.

Acuna (2020) declara que a Orientação Vocacional (OV), quando realizada com adolescentes, estimula o autoconhecimento, a formação de habilidades, competências e conhecimentos requeridos para a elaboração de projectos de vida, inclusive promove suporte psicológico a esses sujeitos que enfrentam diversos desafios nessa etapa do ciclo vital.

A OVP é muito importante porque contribui na clareza nas escolhas, ajuda os alunos a entenderem melhor suas habilidades, interesses e valores, o que pode levar a uma escolha de carreira mais alinhada com suas aptidões. Isso, por sua vez, pode aumentar a motivação e o desempenho escolar, contribui para redução da ansiedade, alunos que participam de actividades de orientação vocacional tendem a sentir menos ansiedade em relação ao futuro, já que têm um plano mais claro.

Essa redução da ansiedade pode contribuir para um melhor foco nos estudos, doutro modo, aumenta o engajamento, ou seja, quando os alunos vêem uma conexão entre suas actividades escolares e suas aspirações profissionais, eles tendem a se engajar mais nas aulas. De acordo com Oliveira (2021), estudos evidenciam que a participação em programas de orientação vocacional está associada a uma redução da ansiedade em relação ao futuro, permitindo que os alunos se concentrem melhor em seus estudos.

Com base na descrição que a literatura nos apresenta, podemos sintetizar a importância da OVP, nos seguintes moldes:

- a) Promoção do autoconhecimento;
- b) Tomada de Decisão Informada;
- c) Adequação ao Mercado de Trabalho;
- d) Prevenção da Frustração Profissional;
- e) Desenvolvimento de Habilidades Sociais;
- f) Aumento da Conscientização.

A OVP na realidade angolana e principais normativas que a fundamentam.

A orientação vocacional e profissional (OVP) em Angola, encontra fundamento legal e normativo em diversos Documentos oficiais (Lei de Bases, decretos, regulamentos) que formalizam a OVP no sistema educativo angolano, sendo reconhecida como parte integrante da formação integral do estudante. Destacamos a Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro, que estabelece a OVP, que deve contribuir para o desenvolvimento das vocações, orientar as escolhas académicas e facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho (Art. 106.º). Complementarmente, o Decreto Executivo n.º 151/18, de 29 de Maio, que cria o Departamento de Orientação Vocacional e Profissional, responsável pela organização, implementação e supervisão de políticas e actividades de OVP nas instituições de ensino. O Decreto Executivo n.º 89/19, de 26 de Março, reforça a necessidade de divulgação e implementação efectiva dos serviços de orientação escolar e vocacional, incluindo a capacitação de profissionais especializados e a realização de actividades de informação sobre o mundo do trabalho. Além disso, o Regulamento da Direcção Nacional de Acção Social Escolar prevê programas de apoio pedagógico que integram a OVP como ferramenta para aproximar os alunos da realidade do mercado laboral. Nos níveis do ensino técnico-profissional, o Decreto Presidencial n.º 167/23, de 8 de Agosto, estabelece que a OVP deve estar presente nos currículos, preparando os estudantes para escolhas profissionais conscientes e para a inserção produtiva.

No entanto, estes normativos demonstram que, em Angola, a OVP não é apenas uma componente teórica, mas uma política estruturante que articula formação académica, desenvolvimento pessoal e preparação para o mundo do trabalho.

Simango (2019) salienta que os jovens angolanos muitas vezes fazem escolhas baseadas em expectativas familiares ou tendências sociais, e não em interesses pessoais. Para o efeito, recomenda uma intervenção pedagógica contínua, que inclua entrevistas, testes vocacionais e aconselhamento, para fortalecer a autonomia na escolha profissional. Inocêncio (2024) propõe programas estruturados de OVP, integrados no currículo e com acompanhamento contínuo, para melhorar a tomada de decisão profissional.

Desta forma, a literatura angolana evidencia que a OVP não se limita a uma actividade pontual, mas constitui um processo contínuo, estruturado e legalmente respaldado, que integra componentes pedagógicas, sociais e legais. O seu objectivo é preparar os estudantes de maneira holística, fornecendo instrumentos e estratégias para fazerem escolhas profissionais informadas, coerentes com os seus interesses e capacidades, e que respondam às necessidades do desenvolvimento socioeconómico angolano. Assim, tanto os estudos académicos como os normativos oficiais demonstram que a orientação vocacional e profissional é um elemento central na educação angolana, essencial para promover a autonomia, responsabilidade e inserção produtiva dos jovens no mercado de trabalho. A literatura angolana e a legislação vigente reforçam a importância da OVP para a formação integral do estudante e sua inserção no mercado de trabalho.

Estratégias metodológicas para OVP

Tardif e Lessard (2018) ressaltam que as estratégias metodológicas devem ser escolhidas conforme os objectivos educacionais e as características dos alunos, promovendo uma aprendizagem activa e reflexiva. Das actividades mencionadas pelos autores consultados em nosso contexto educativo, infelizmente pouco têm sido pouco exploradas.

Oliveira e Almeida (2022) seleccionam apenas três elementos como estratégias de orientação:

_Dinâmicas de Grupo: Jogos ou actividades que auxiliem os alunos a identificar suas competências e preferências;

_Projectos Práticos: Criação de um plano de carreira onde os alunos pesquisam diferentes profissões e apresentam suas descobertas;

_Estágios ou Visitas Técnicas: Proporcionar experiências reais em ambientes de trabalho para os alunos poderem vivenciar diferentes profissões.

As actividades Extra-escolares e/ou Extracurriculares têm funcionado como uma grande estratégia para promoção da OVP. Desta feita, com base em alguns autores como (Almeida e Ribeiro, 2021; Pereira e Costa, 2021; Matos e Lima, 2022; Silva e Gomes, 2022); resumimos as estratégias metodológicas da seguinte forma:

Tabela 1- Resumo das Estratégias Metodológicas para OVP

Tipo de Actividades	Exemplos	Função	IMPACTO A OVP
1.Culturais	Teatro, música, dança, literatura e artes.	- Desenvolvem a criatividade, a expressão artística e a sensibilidade cultural dos alunos.	- Desenvolvimento de habilidades de comunicação, trabalho em equipa e resolução de problemas, essenciais em qualquer profissão. - Exploração de Interesses permite que os alunos explorem suas paixões.
2.Desportivas	Futebol, vólei, atletismo.	- Promovem saúde física, trabalho em equipa e habilidades de liderança.	- Promover a prática desportiva e a descoberta de talentos.
3.Científicas	Feiras de ciências, clubes de robótica.	- Estimulam o pensamento crítico e a curiosidade científica.	- Despertar o interesse e a iniciativa no mundo da ciência e novas descobertas.
4.Sociais e Comunitárias	Projectos de voluntariado, campanhas sociais.	- Promovem a cidadania activa e o compromisso social.	- Promovem a autoconfiança e a autodisciplina, características importantes para o sucesso em qualquer carreira.
5.Académicas Complementares	Grupos de estudo, debates.	- Aprofundam o conhecimento em disciplinas específicas e desenvolvem habilidades de argumentação.	- Promover a motivação e melhor desempenho escolar; - Diversificar os métodos de estudo.
6.Experiências Práticas	Estágios voluntários	- Alunos adquiram experiência prática em ambientes profissionais.	- Facilitando uma melhor compreensão do mercado de trabalho; - Conectarem com profissionais da área, ajudando a expandir sua rede de contactos.

Fonte: Elaboração adaptada (com base nos autores acima referenciados)

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

Para dar resposta ao problema de pesquisa, adoptamos diferentes métodos e procedimentos, facilitando desta forma o alcance dos objectivos preconizados. O presente estudo, foi desenvolvido no Colégio Público Bg 1056 Comandante Tomás Ferreira, no Município de Benguela, Angola. Optamos pela pesquisa exploratória, que segundo Almeida (2021), pretende proporcionar maiores informações e conhecimentos sobre uma determinada

temática e facilitar a delimitação de um determinado tema de trabalho. Quanto a abordagem é mista ou quali-quantitativa, segundo Almeida (2021), é o tipo de abordagem que utiliza métodos qualitativos e quantitativos para realizar uma análise mais profunda, considerando que cada abordagem vale-se pelas potencialidades e insuficiências, onde as insuficiências de um serão complementadas pelas potencialidades da outra. De facto, trata da junção entre as duas, a depender da complexidade do problema de pesquisa de modo a responder os objectivos e o problema previamente estabelecido. Quanto aos métodos teóricos envolvem o uso de teorias existentes para explicar fenómenos sem necessariamente realizar colecta empírica. Utilizamos a Pesquisa bibliográfica e documental, analítico-sintético, Hipotético-dedutivo, histórico-lógico. Estes métodos permitiram buscar e fundamentar teoricamente com a literatura especializada sobre o tema em causa, sistematizando o conteúdo, assim como na elaboração das conclusões do artigo. Segundo Popper (2014), a pesquisa empírica busca validar teorias através da colecta sistemática de dados. Foram utilizados a observação participativa, a entrevista semi-estruturada, questionário e métodos estatísticos. Estes métodos permitiram observar o meio na qual se realizou o estudo, facilitando na colecta de dados tanto por escrito assim como por via oral, o que auxiliou na discussão e interpretação dos resultados. Em relação à população, alvo da pesquisa, segundo Gil (2021), a população corresponde a um grupo de pessoas ou de elementos que têm características comuns, sobre o qual se faz o estudo. Assim sendo, a população está constituída por 700 alunos da 9.^a Classe, 3 membros de direcção, o coordenador das actividades extra-escolares e 60 professores da 9.^a Classe. Para Vergara (2016), a amostra é um subconjunto da população, escolhido de forma que represente as características do todo. Desta feita, seleccionamos uma amostra de 70 alunos, 12 professores e 3 membros de direcção, incluindo o coordenador das actividades extra-escolares.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Apresentação e análise dos resultados da entrevista submetida aos membros de direcção

Quanto a questão, se a escola realiza algum trabalho de orientação vocacional e profissional. Em resposta, o MD1 afirmou que tem sido da responsabilidade dos professores da 9.^a classe, por meio do aconselhamento. Doutra modo, o MD₂ informou-nos

que, tem se feito indirectamente com a parceria de algumas instituições escolares, já o CAEE referiu que já há algum tempo que não visitavam algumas instituições empresariais.

Estes resultados demonstram que a escola não tem realizado de forma efectiva, nem regular actividades de OVP, algumas acções neste sentido, têm sido feitas, de forma casuística e que têm, se limitado e deixado toda responsabilidade com o professor na sala de aula. Porém, a direcção da escola devia prestar maior atenção a OVP, pois Silva (2023) atesta que as actividades de orientação vocacional nas escolas são fundamentais para auxiliar os alunos a compreenderem suas aptidões e interesses, guiando-os na escolha de suas futuras profissões.

De que forma a escola procura explorar o talento dos alunos e orientá-los vocacional e profissionalmente, o MD1 considera deixarem esta responsabilidade aos professores de Educação Laboral pelos trabalhos práticos feitos, individualmente e com cartazes e com outros materiais têm apresentado sua inclinação. Já o MD2, além de Educação Laboral, acrescentou a Educação Visual e Plástica e algumas efemérides ou festividades. O CAEE disse por meio de concurso de redacção e composição, com actividades desportivas, com alunos talentosos em línguas.

De modo geral, deduz-se que a escola tem se limitado no uso exclusivo de estratégias metodológicas ligadas a descoberta de talentos na sala de aula, deixando de parte outras estratégias com maior potencial neste quesito, pois no entender de Costa e Oliveira (2021), a descoberta de talentos pode ser realizada através de diversas actividades, como projectos interdisciplinares, feiras de ciências, competições desportivas e artísticas.

Perguntamos, se o processo de orientação vocacional e profissional dos alunos na escola era satisfatório, o MD1 e a CEE responderam que se sentiam satisfeitos com este processo, o MD1 mostrou-se céptico e cauteloso. Tendo em conta esta situação, podemos deduzir que dada a ineficácia do processo de OVP, ainda há muito por se trabalhar e melhorar. Desta feita o discurso não coincide com as evidências encontradas.

Apresentação e análise dos resultados do questionário submetido aos Professores da 9.^a classe

Tabela 2- Recebeu formação específica em orientação vocacional e profissional?

Opções	Frequência	Percentagem
Sim	2	16,7%
Não	10	83,3%

Total	12	100%
-------	----	------

Fonte: Elaboração própria

Com base nos dados, constata-se que 83% dos professores não têm formação específica em OVP, o que certamente, inviabiliza a implementação de estratégias metodológicas concisas voltadas a OVP, sugerindo a promoção de implementação de acções formativas que visem suprir esta lacuna na instituição, conforme defende Santos (2020) que directores e agentes educativos bem formados em orientação vocacional podem criar um ambiente escolar que favoreça o desenvolvimento da identidade profissional dos alunos. É crucial que professores e gestores tenham formação específica para lidar com as questões vocacionais dos alunos, pois isso os torna mais aptos a orientar os estudantes nas suas escolhas.

Tabela 3- A escola realiza algum trabalho de orientação vocacional e profissional?

Opções	Frequência	Percentagem
Nunca	4	33,3%
Raramente	3	25,0%
Às vezes	3	25,0%
Frequentemente	1	8,3%
Sempre	1	8,3%
Total	12	100%

Fonte: Elaboração própria

Os dados em causa ressaltam a escassez de actividades de orientação vocacional e profissional na instituição, confirmando sua ineficácia. De modo geral são descobertos na sala de aula. A escola tem a árdua tarefa de lidar com alunos de diferentes proveniências, diferentes características. Nem todos os talentos são descobertos na sala de aula, muitas delas são descobertas em actividades extra-escolares. Por isso, não as realizar é tirar a oportunidade aos alunos de mostrarem os seus talentos e aquilo que podem fazer, significa coibir os talentos, logo a escola não deve pactuar com estas acções.

Tabela 4- Como avalia as acções de orientação vocacional realizadas na escola?

Opções	Frequência	Percentagem
Muito eficazes	-	-
Eficazes	-	-
Pouco eficazes	3	25,0%
Ineficazes	9	75,0%
Total	12	100%

Fonte: Elaboração própria

De modo geral, consideramos este aspecto negativo, pois o que se espera é a realização muito eficaz ou pelo menos eficaz desta importante actividade. Há que elaborar um

plano de formação que muna os professores de ferramentas para atender os alunos que apresentem dificuldades na escolha vocacional e profissional. Geralmente, de acordo com CAEE, alguns alunos escolhem por emoção e não de modo racional, são estas as principais dificuldades que saltam a vista.

Apresentação, Análise e Interpretação dos resultados do inquérito submetido aos alunos da 9.ª classe

Tabela 5- Que curso gostaria de fazer no II Ciclo do Ensino Secundário (Ensino Médio)?

Opções	Frequência	Percentagem
Educação	12	17,1%
Saúde	38	54,3%
PUNIV	4	5,7%
Agronomia e pecuária	1	1,4%
Cursos técnicos (mecânica, engenharias, construção Civil, Eletricidade...)	6	8,6%
Cursos Administrativos	3	4,3%
Artes (teatro, música, dança, poesia, desenho)	2	2,9%
Educação Física – Desporto	3	4,3%
Direito	1	1,4%
Total	70	100%

Fonte: Elaboração própria

De modo geral, podemos dizer que os alunos se interessam cada vez mais pelos cursos de Saúde e Educação, dada sua abertura e abrangência no mercado angolano onde a procura é maior. Um trabalho bem-feito em OVP, pode mudar a percepção que se tem sobre a escolha vocacional e profissional dos alunos, a falta de OVP pode fazer com que estes decidam precipitadamente, por emoção, pela maioria ou pressão familiar. Pereira (2020) menciona que programas que promovem o desenvolvimento de talentos nas escolas são essenciais para criar um ambiente educativo que valoriza a diversidade das habilidades dos alunos.

Tabela 6- Tem se realizado na escola iniciativas e/ou oportunidades que possibilitam a demonstração de talentos?

Opções	Frequência	Percentagem
Nunca	21	30%
Raramente	35	50%
Às vezes	14	20%

Frequentemente	-	-
Sempre	-	-
Total	70	100%

Fonte: Elaboração própria

Os dados que se apresentam consideramo-los desafiantes, ao incentivarem a uma grande reflexão, visto que pelos resultados, podemos concluir que não se tem realizado ou pelo menos iniciativas de actividades que incentivem uma escolha vocacional e profissional informadamente. A escola pode ser considerada um espaço de demonstração e descoberta de habilidades e talentos. Segundo Lima (2021), há experiências que permitem aos alunos explorarem suas habilidades e interesses. A escolha vocacional e profissional deve se basear nas habilidades e aptidões de cada aluno.

Estratégia metodológica para Orientação Vocacional e Profissional

Toda uma estratégia é elaborada em função de uma determinada dificuldade ou desafio existente numa realidade, ou contexto. Tendo em conta a situação constatada no campo de acção do presente estudo, surge a necessidade de elaborarmos algumas estratégias metodológicas baseadas num conjunto de actividades que poderão contribuir para minimização da situação problemática.

Tabela 7- Actividades de OVP

Actividades	Resultados esperados	Indicador chave	Local e período	Participantes	Responsáveis
1. Sessão de Formação em OVP (seminário)	- Consolidar a capacidade técnica dos; - Inovar as modalidades de planificação.	- OVP no Processo docente – educativo.	- Colégio BG 1056 - Pausa pedagógica dos alunos _Uma semana	- Agentes educativos.	- Direcção da escola; -Psicólogo-escolar.
2.Desporto escolar	- Incentivar a prática desportiva. - Descoberta de talentos	- Campeonatos de futebol atletismo,	- Colégio BG 1056 e outras escolas da zona;	- Todos alunos; - Professores;	- Direcção de escola;

	- Fortalecer os laços.	xadrez ou dama.	- Semestrais ou anuais	- Comunidade escolar.	- Comissão de actividades extra-escolares.
3.Passeios e visita de estudos	- Criar o gosto pelas profissões; - Conhecer o mercado de trabalho; - Vincular a teoria e a prática.	- Conteúdos de ensino; - Profissões preferidas.	- Hospitalar da Fronteira; - Esquadra policial; - Caminhos de ferro e fábricas; - Rádio e televisão.	- Professores; - Alunos	- Direcção de escola; - Comissão de actividades-extraescolares GAP.
4.Palestras motivacionais	- Consciencializar os alunos sobre tomadas de decisão; - Ganhar inspiração com a história dos outros.	- Indecisão e insegurança dos alunos na escolha profissional.	- Colégio público BG 1056.	- Alunos	- Direcção de escola; - GAP; - Professores; - Coordenador.
5.Sessões de atendimento, aconselhamento e acompanhamento	- Diagnosticar os interesses e habilidades dos alunos; - Orientar os alunos na sua escolha vocacional.	- Dificuldades dos alunos em se decidir; - Talentos ou fraquezas dos alunos.	- Colégio BG 1056.	- Alunos	- Direcção de escola; - GAP.
6.Encontros e sessões de formação com os pais e encarregados de Educação	- Sensibilizar os pais sobre o papel da família na OVP; - Respeitar o sonho dos filhos.	- Convocatória às famílias; - Apresentação dos resultados dos alunos.	- Colégio Bg 1056.	- Pais e encarregados; - Professores; - Entidades locais.	- Formação com os pais e encarregados de Educação.
7.Projecto artístico	- Criação de grupos de teatro, poesia, música e dança; - Criar gosto pelas artes.	- Actividades recreativas; - Plano de férias.	- Colégio BG 1056.	- Alunos; - Professores.	- Projecto artístico.
8.Jornal mural	- Incentivar a comunicação; - Expressar suas qualidades e mensagens moralistas.	- Criar um espaço para se expor o placar com sugestão de temas diferentes.	- Colégio BG 1056; - Trimestralmente	- Alunos.	- Jornal mural.
9.Oficinas de emprego e feiras do empreendedor	- Apresentar produtos que correspondem a escolha OVP.	- Criar um espaço apropriado.	- Colégio BG 1056; - Trimestralmente	- Alunos.	- Oficinas de emprego e feiras do empreendedor.

Fonte: Elaboração própria

Após a aplicação de diferentes instrumentos de recolha de dados, importa efectuar a sua respectiva triangulação, pois que, a triangulação de dados é um procedimento

metodológico que consiste em combinar informações obtidas por diferentes instrumentos ou fontes para aumentar a credibilidade, confiabilidade e validade dos resultados da pesquisa, cujo objectivo é confirmar padrões, identificar divergências e enriquecer a análise, evitando que os resultados se baseiem apenas em uma única perspectiva.

Foi possível observar que a instituição em estudo não tem realizado actividades de OVP eficazmente, situação confirmada pelos alunos que afirmaram que raramente acontecem iniciativas do género, por sua vez os professores têm se limitado a realizar uma ou outra actividade na sala de aula e na sua generalidade os membros de direcção reafirmaram que não as realizavam já há tanto tempo. No entanto, é consensual a criação e implementação de programas de OVP mais eficazes, a organização de sessões de formação, que se integre a orientação vocacional e Profissional de forma sistemática no currículo. Há uma divergência, quanto ao sentimento de satisfação sobre a realização das actividades de OVP na instituição, que de modo geral a direcção que satisfaz, posição contrariada pelos alunos e professores.

Há que se considerar, as percepções, motivações e expectativas dos alunos sobre suas escolhas, uma vez que estes expressam interesse por carreiras ligadas à família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da orientação vocacional e profissional só pode ser alcançado mediante um tratamento científico dirigido aos aspectos teóricos, práticos e metodológicos. Por tal facto, os estudos sustentam que a orientação vocacional e profissional visa auxiliar os indivíduos a identificar suas habilidades, interesses e valores, facilitando a escolha de uma carreira ou caminho educacional mediante aplicação de estratégias metodológicas com realce as actividades práticas, dinâmicas de grupo, entrevistas, testes de aptidão e programas de mentoria que caracterizam este processo.

Os resultados sinalizam que a OVP é um processo fundamental no contexto educativo, cujas actividades quando devidamente elaboradas, com base em estratégias metodológicas auxiliam na descoberta de talentos dos alunos e na escolha de sua futura carreira, minimizando deste modo sentimentos de indecisão e insegurança. Revelam também que não tem sido eficaz nem satisfatório no processo docente-educativo. Espera-se que os seus resultados despertem nos gestores da educação a necessidade da OVP nas escolas secundárias.

As actividades de Orientação vocacional e Profissional não devem ser limitadas na sala de aula e no aconselhamento, torna-se necessário explorar outras vertentes ligadas as actividades extra-escolares para conferir mais eficácia e satisfação de este processo.

Portanto, a aplicação de estratégias metodológicas deve ser feita colaborativamente, envolvendo não só os agentes educativos, mas também a comunidade a volta da instituição escolar para o sucesso esperado. Essas actividades podem enriquecer o processo de orientação vocacional nas escolas, auxiliando os alunos a tomarem decisões mais informadas sobre suas futuras carreiras e na descoberta de talentos e potencialidades dos adolescentes. Com a estratégia metodológica elaborada se poderá moldar e inovar novas formas de encarar o processo de OVP mediante as actividades propostas, que auxiliarão a comunidade académica a abordar de forma diferente este processo desafiante, de descoberta de talentos e aspirações vocacionais dos alunos quanto ao seu futuro, sentindo-se deste modo reconhecidos e valorizados pela escola.

No entanto, alinhamos o nosso estudo nas teorias de Savilombo (2014), cuja abordagem refere que a escolha profissional dos jovens é influenciada por múltiplos factores, incluindo contextos familiares, sociais, económicos e psicológicos, evidenciando a necessidade de uma orientação estruturada que considere estas dimensões bem como pelos estudos realizados por Ndalú (2017) e Simango (2019) que mostram, sem uma intervenção pedagógica adequada, os estudantes podem tomar decisões profissionais guiadas por expectativas externas ou pressões sociais, resultando em escolhas inadequadas ou insatisfatórias. Inocêncio (2024) defende que a intervenção contínua, por meio de testes vocacionais, aconselhamento individual e actividades orientadoras, contribui para os alunos desenvolverem autonomia e consciência crítica nas suas decisões de percurso académico e profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuna, J. T. (2020). *Desenvolvimento de autoconhecimento e projecto de vida na Orientação Vocacional: Um relato de caso*. Nova Perspectiva Sistémica. Universidade Nacional de Educação Guzmán e Valle (UNE).Lima,Peru.
- Almeida, I. D. (2021). *Metodologia do trabalho científico*. Rio de Janeiro: Editora Atlas.

- Aniceto, P. M. S. (2022). *Orientação Profissional e Vocacional: Um Auxílio para a Tomada de Decisão*. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Faculdade Pitágoras – Unidade Venda Nova. Belo Horizonte.
- Campos, R. (2019). *A Orientação Vocacional na Escola: Desafios e Perspectivas*. Editora Universitária.
- Carvalho, M., & Silva, L. (2020). *Políticas Públicas de Emprego, Formação e Orientação Vocacional em Angola*. Luanda.
- Chibemo, J. T. & Canastro F. (2017). *Orientação Vocacional e Profissional em Moçambique: Percepções dos Actores Educativos*. Revista de Estudos e Investigação em Psicologia e Educação.
- Gil, A. C. (2021). *Como elaborar projectos de pesquisa*. Editora Atlas.
- Inocência, A. (2024). *Orientação profissional no ensino superior pedagógico em Angola*. Luanda.
- Liboreiro, J. (2019). *Decisões vocacionais: Teorias e Práticas na Orientação Profissional*. São Paulo. Editora papirus.
- Melo-Silva, A.F. (2015). *A Importância da Gestão de Carreira no Desenvolvimento*. Porto Editora
- Moran, J. M. (2020). *A Educação que Desejamos: Novos Desafios e Novas Propostas*. Editora Papirus.
- Nascimento, J. S. de S. (2014). *A escolha Profissional na Adolescência: Contribuições Psicopedagógicas*. Curso de Psicopedagogia. Universidade Federal da Paraíba.
- Ndalu, Z. V. (2017). *Orientação Vocacional e Desenvolvimento de Competências no Ensino Secundário Angolano*. Luanda.
- Neto, A. (2020). *Formação Profissional em Angola: Desafios e Oportunidades*. Instituto Nacional de Formação Profissional. Luanda: Editora Universitária.
- Nogueira, M. (2018). *Organização e Variação Pedagógica: Uma Análise Crítica das Práticas Educativas*. Lisboa: Editora Educação.
- Pereira, F. J. (2020). *Construindo Redes de Apoio à Orientação Vocacional*. Belo Horizonte: Editora do Conhecimento.
- Perrenoud, P. (2019). *Construir as Competências dos Alunos: A Nova Formação dos Professores*. Porto Alegre: Editora Artmed.
- Pimenta, J. P. (2014). *Organização da prática pedagógica: OVP e suas implicações*. São Paulo: Cortez.

- Repetto, L. (2023). *Importância da Orientação Vocacional na Formação do indivíduo*. Rio de Janeiro. Editora PUC-Rio.
- República de Angola. (2006). *Regulamento da Direcção Nacional de Acção Social Escolar*. Luanda.
- _____ (2016). *Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino de Angola*. Diário da República, Luanda.
- _____ (2018). *Decreto Executivo n.º 151/18*. Diário da República, Luanda.
- _____ (2019). *Decreto Executivo n.º 89/19*. Diário da República, Luanda.
- _____ (2023). *Decreto Presidencial n.º 167/23*. Diário da República, Luanda.
- Ribeiro, A. (2020). *Práticas de Ensino e a OVP: Reflexões para Educadores*. Brasília: Editora Universitária.
- Santos, P. A. (2020). *Tecnologia da Informação e Mercado de Trabalho*. Editora TI.
- Savilombo, A. T. (2014). *Factores que determinam a Escolha Profissional*. Colóquio, sob o lema “Qualidade de ensino e formação de professores em Angola”, Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo, Angola.
- Silva, J. P. (2023). *Avaliação da Eficácia da Orientação Vocacional nas Escolas*. Brasília: Editora do Brasil.
- Silva, K.C. & Carvalho, O.F. (2019). *A relação entre a escola e a orientação vocacional e profissional: uma aproximação entre o projecto de vida, as representações sociais e o habitus estudantil*. Brazilian Journal of Development.
- Silva, R. D. S; & Cunha, F. R. (2020). *Orientação Profissional na Era Digital*. Rio de Janeiro: Editora FGV.
- Simango, M. E. (2019). *A Escolha Vocacional e a Realidade Juvenil em Angola*. Luanda.
- Simão, P.J. (2022). *A decisão vocacional no processo de ensino e aprendizagem*. Trabalho de Fim de Curso para a Obtenção do título de Licenciado no Ensino de Psicologia. ISCED-Huíla
- Souza, A. Silva, R. & Pavoni, L. (2015). *Psicologia da escolha: Caminhos para a carreira*. Revista Organizações & Sociedade. Universidade Federal da Bahia.

- Souza, M. T. (2022). *Descoberta de talentos e escolha vocacional: a importância da atuação escolar*. Cadernos de Psicologia da Educação. São Paulo: Editora Casa do Psicólogo.
- Tardif, M., & Lessard, C. (2022). *O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas*. Petrópolis, RJ: Vozes.
- Targino, M. das G. (2020). *Mediação cultural e da leitura como estratégia de inclusão*. São Paulo: Editora XYZ.
- Teixeira, F. R. G. (2014). *Identidade à universidade: Impacto na percepção de ânimo em relação a conseguir o primeiro emprego*. (Dissertação de Mestrado). Universidade de Évora, Évora.
- Vergara, S. C. (2016). *Metodologia da Pesquisa Aplicada*. São Paulo: Atlas.
- Villareal, M. (2020). *O Papel da Família na Educação dos Filhos: Perspectivas e Práticas*. Editora Universitária.